

Мандрик О.Є

доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Коцюбійчук З.Я.

асистент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Воронюк Н.П.**Велісейко Т.П.**

Студентки 5 курсу

Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15494728>**HELICOBACTER PYLORI: ГЛОБАЛЬНА ПОШИРЕНІСТЬ ТА ОСОБЛИВІСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ****Mandryk O.E.****Kotsiubiychuk Z.Ya.****Voronyuk N.P.****Veliseyko T.P.****HELICOBACTER PYLORI: GLOBAL PREVALENCE AND DISTRIBUTION FEATURES****Анотація:**

Helicobacter pylori - це спірально-видна бактерія, відкрита у 1893 році. Ця бактерія має здатність виживати і розмножуватися в кислотному середовищі, яке характерне для шлунка та частини дванадцятипалої кишки. Спірально-подібна форма та джутики дозволяють *Helicobacter pylori* проникати крізь густий шар слизу, який захищає слизову оболонку шлунка та дванадцятипалої кишки від руйнівного впливу соляної кислоти. Передається *Helicobacter pylori* фекально-оральним та контактним-побутовим шляхами. Особливу увагу *Helicobacter pylori* через її здатність викликати виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки з подальшою можливою малигнізацією. За різними підрахунками, мінімум 50% населення всього світу інфіковані *Helicobacter pylori*.

Abstract:

Helicobacter pylori is a spiral-shaped bacterium discovered in 1893. This bacterium has the ability to survive and multiply in the acidic environment that is characteristic of the stomach and part of the duodenum. The spiral shape and flagella allow *Helicobacter pylori* to penetrate the thick layer of mucus that protects the mucous membrane of the stomach and duodenum from the destructive effects of hydrochloric acid. *Helicobacter pylori* is transmitted by fecal-oral and contact-household routes. *Helicobacter pylori* is of particular interest because of its ability to cause gastric and duodenal ulcers with subsequent possible malignancy. According to various estimates, at least 50% of the world's population is infected with *Helicobacter pylori*.

Ключові слова: *Helicobacter pylori*, шлунок, виразкова хвороба шлунка, аденокарцинома шлунка, поширеність, особливості

Keywords: *Helicobacter pylori*, stomach, gastric ulcer, gastric adenocarcinoma, prevalence, features

Матеріали та методи: нами проведений огляд літератури на основі статей, опублікованих у базах даних PubMed за останні 10 років. Аналізувалась актуальна інформація глобальної поширеності *Helicobacter pylori* у світі.

Мета: проаналізувати літературні джерела, дослідження та визначити сучасний стан поширеності та особливостей розповсюдження *Helicobacter pylori*.

Актуальність: *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) - це спіральна грамнегативна бактерія, яка переважно колонізує слизову оболонку шлунка. Інфекцію *H. pylori* можна виявити у понад 50% населення світу [1].

Вперше *H. pylori* була виявлена у 1893 році Маршаллом та Воррененом, які виділили її як основного етіологічного агента запалення шлунка. Хоча *H. pylori* була ідентифікована лише у 1983 році, вона стала найпоширенішим шлунковим

мікробним патогеном, який інфікують половину або більше населення світу [2].

Серед пацієнтів з контамінованих *H. pylori* у 10–20% розвивається виразкова хвороба шлунка, а в 1% — злоякісні новоутворення шлунка [1].

Також відома багато позашлункових проявів *H. pylori* таких як ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання печінки, залізодефіцитна анемія та цукровий діабет. Однак, у Маастрихтському V/Флоренційському консенсусному звіті Європейської дослідницької групи з *Helicobacter* and Microbiota причинно-наслідковий зв'язок з *H. pylori* розглядається лише у випадку нез'ясованої залізодефіцитної анемії та ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури [3].

Основними шляхами передачі *H. pylori* є фекально-оральний та контактним-побутовий шляхи передачі. Контактним-побутовим шляхом пояснюється поширеність інфекції серед членів однієї

сім'ї. Таким чином, спільне використання посуду під час годування, здається, є важливим для встановлення інфекції. Фекально-оральний вид передачі - це ще одна форма інфекції, яка відбувається через вживання забрудненої води, головним чином через незадовільні основні санітарні умови. Тому важливо підкреслити, що підвищення соціально-економічного статусу та покращення умов життя є факторами, які значною мірою впливають на зниження поширеності інфекції *H. pylori* [4].

Результати та їх обговорення: Наразі гастрит, спричинений *H. pylori*, слід вважати інфекційним захворюванням незалежно від того, чи має у хворої особи будь-які симптоми, ускладнення чи супутні захворювання. Висновками Маастрихтського V консенсусу було, що будь-яка інфікована *H. pylori* повинна пройти ерадикаційну терапію.

Доведено, що *H. pylori* призводить до виразкової хвороби шлунка, аденокарциноми шлунка та MALT-лімфоми шлунка. Успішна ерадикація збудника виликає гастрит, спричинений *H. pylori* та тим самим запобігає подальшим наслідкам [5].

Щоб виникла успішна колонізація *H. pylori* агресивного шлункового середовища має відбутись наступне:

По-перше, досягнувши шлункового середовища, *H. pylori* використовує свою важливу джгутикову рухливість для плавання в шлунковому вмісті. Джгутики *H. pylori* також можуть забезпечувати різні рухи відповідно до середовища, в якому знаходиться бактерія. У рідкому середовищі збудник демонструє «плавальну рухливість», тоді як у м'якому агарі та на поверхні твердого середовища можна спостерігати рухи «роїння» відповідно.

По-друге, крім джгутиків, рухливість *H. pylori* також залежить від хемотаксичної дії у відповідь на різні біологічні речовини, такі як муцин, бікарбонат натрію, сечовина, хлорид натрію та деякі специфічні амінокислоти [4].

Щорічні витрати, пов'язані з виразковою хворобою у Сполучених Штатах Америки, оцінюються в 6 мільярдів доларів, а від раку шлунка щорічно вмирає понад 700 000 людей у всьому світі [2].

До 76–95% випадків раку шлунка та 90% виразок дванадцятипалої кишки є пов'язані з інфекцією *H. pylori* [6].

Переважаю зараження *H. pylori* відбувається в дитинстві та зберігається інфекція протягом усього життя, якщо не проводити ерадикаційну терапію [2].

Навіть після проведення ерадикації можливе виникнення рецидиву та реінфекції *H. pylori*. Рецидив визначається як повторна поява початкової інфекції після успішної ерадикації. Невелика кількість *H. pylori*, яка не була ерадикувана (*H. pylori* була прихована в глибокій частині шлунка або в шлунковій епітеліальній метаплазії дванадцятипалої кишки) або перебуває в стані спокою, реколонізується, розмножується та зрештою виявляється. Таким чином, штамп рецидиву зазвичай є початковим інфекційним штамом. Реінфекція визначається як інфекція новим штамом або штамом, гомологічним початковому штамму *H. pylori*.

Рецидив діагностується протягом 1 року після ерадикації [7].

Є повідомлення про постійне зниження поширеності *H. pylori* в багатьох регіонах світу, включаючи Корею, Китай, Іран та Австрію. Поширеність контамінації населення *H. pylori* в Об'єднаних Арабських Еміратах становить 41% серед здорових дітей та дорослих. Корейські лікарі повідомляють про схожу серопоширеність *H. pylori* серед дорослих, які проходили регулярні медичні огляди. Натомість дослідження з Іспанії повідомило про 87,2% серопревалентність [8].

У Японії поширеність у дослідженні становила близько 90% серед осіб, народжених до 1950 року, але з подальшою тенденцією до зниження, досягнувши менше 2% серед дітей, народжених після 2000 року [9].

Обізнаність населення про шляхи інфікування та передачі *H. pylori* призводить до зниження рівня інфікування [10].

Було виявлено, що факторами ризику контамінації є шкідливі звички (особливо паління), професійні фактори ризику, умови проживання (водопостачання), харчування та супутні захворювання [8].

Серед супутніх хвороб при яких найчастіше спостерігається *H. pylori* є цукровий діабет 2 типу, хронічна диспепсія та гастроезофагеальна хвороба [11].

Також інфекція *H. pylori* несе спадковий характер. Стрес може знизити гуморальні та клітинні імунні відповіді та посилити важкість перебігу інфекції *H. pylori* [1].

Висновок: *H. pylori* є справжньою епідемією сучасності, поширеність якої переважає 50% населення всього світу. Зі збільшенням обізнаності населення про інфікування *H. pylori* та її наслідки, відбулось зменшення поширеності інфекції серед молодого населення. Натомість, навіть після ерадикаційної терапії, досить часто зустрічаються такі явища як рецидив інфекції та реінфекція. Отже, задля зменшення поширеності *H. pylori* варто проводити профілактичні тестування населення на наявність контамінації *H. pylori* та при позитивному результаті - проводити ерадикаційну терапію.

Список літератури:

1. Wang C, Liu J, An Y, Zhang D, Ma R, Guo X, Qi X. Prevalence and risk factors of *Helicobacter pylori* infection in military personnel: a systematic review and meta-analysis. *Indian J Pathol Microbiol.* 2022 Jan-Mar;65(1):23-28. doi: 10.4103/IJPM.IJPM_1084_20. PMID: 35074961.

2. Ibrahim ME. Epidemiology, pathogenicity, risk factors, and management of *Helicobacter pylori* infection in Saudi Arabia. *Biomol Biomed.* 2024 May 2;24(3):440-453. doi: 10.17305/bb.2023.9575. PMID: 37787623; PMCID: PMC11088898.

3. Smith S, Fowora M, Pellicano R. Infections with *Helicobacter pylori* and challenges encountered in Africa. *World J Gastroenterol.* 2019 Jul 7;25(25):3183-3195. doi: 10.3748/wjg.v25.i25.3183. PMID: 31333310; PMCID: PMC6626727.

4. de Brito BB, da Silva FAF, Soares AS, Pereira VA, Santos MLC, Sampaio MM, Neves PHM, de Melo FF. Pathogenesis and clinical management of *Helicobacter pylori* gastric infection. *World J Gastroenterol*. 2019 Oct 7;25(37):5578-5589. doi: 10.3748/wjg.v25.i37.5578. PMID: 31602159; PMCID: PMC6785516.
5. Fischbach W, Malfertheiner P. *Helicobacter Pylori* Infection. *Dtsch Arztebl Int*. 2018 Jun 22;115(25):429-436. doi: 10.3238/arztebl.2018.0429. PMID: 29999489; PMCID: PMC6056709.
6. El Shahawy MS, Hemida MH, El Metwaly I, Shady ZM. The effect of vitamin D deficiency on eradication rates of *Helicobacter pylori* infection. *JGH Open*. 2018 Aug 2;2(6):270-275. doi: 10.1002/jgh3.12081. PMID: 30619936; PMCID: PMC6308038.
7. Sun Y, Zhang J. *Helicobacter pylori* recrudescence and its influencing factors. *J Cell Mol Med*. 2019 Dec;23(12):7919-7925. doi: 10.1111/jcmm.14682. Epub 2019 Sep 19. PMID: 31536675; PMCID: PMC6850920.
8. Leja M, Grinberga-Derica I, Bilgilier C, Steinger C. Review: Epidemiology of *Helicobacter pylori* infection. *Helicobacter*. 2019 Sep;24 Suppl 1:e12635. doi: 10.1111/hel.12635. PMID: 31486242.
9. Ren S, Cai P, Liu Y, Wang T, Zhang Y, Li Q, Gu Y, Wei L, Yan C, Jin G. Prevalence of *Helicobacter pylori* infection in China: A systematic review and meta-analysis. *J Gastroenterol Hepatol*. 2022 Mar;37(3):464-470. doi: 10.1111/jgh.15751. Epub 2021 Dec 13. PMID: 34862656.
10. Xie L, Liu GW, Liu YN, Li PY, Hu XN, He XY, Huan RB, Zhao TL, Guo HJ. Prevalence of *Helicobacter pylori* infection in China from 2014-2023: A systematic review and meta-analysis. *World J Gastroenterol*. 2024 Nov 21;30(43):4636-4656. doi: 10.3748/wjg.v30.i43.4636. PMID: 39575409; PMCID: PMC11572641.
11. Alsulaimany FAS, Awan ZA, Almohamady AM, Koumu MI, Yaghmoor BE, Elhady SS, Elfaky MA. Prevalence of *Helicobacter pylori* Infection and Diagnostic Methods in the Middle East and North Africa Region. *Medicina (Kaunas)*. 2020 Apr 9;56(4):169. doi: 10.3390/medicina56040169. PMID: 32283700; PMCID: PMC7230269.